

BIOLOGICAL SCIENCES

О ВЛИЯНИИ МИКРОПЛАСТИКА ИЗ ЗАЩИТНЫХ МАСОК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Бурак Л.Ч.

*доктор философии в области пищевых наук (PhD), профессор,
директор ООО «БЕЛРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.
<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*

Вострикова В.Л.

*врач УЗ «Минский городской клинический онкологический центр»,
Республика Беларусь, г. Минск*

Сапач А.Н.

*инженер-химик Общества с ограниченной ответственностью «БЕЛРОСАКВА»
Республика Беларусь, г. Минск
<https://orcid.org/0000-0002-8579-2689>*

THE IMPACT OF MICROPLASTICS FROM PROTECTIVE MASKS ON THE ENVIRONMENT AND FOOD SAFETY

Burak L.

*Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), professor,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk
<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>*

Vostrikova V.

*physician Healthcare Institution "Minsk City Clinical Oncology Center"
Minsk, Republic of Belarus*

Sapach A.

*chemist «BELROSAKVA» Limited Liability Company
<https://orcid.org/0000-0002-8579-2689>*

АННОТАЦИЯ

Пандемия COVID-19 способствовала значительному росту производства и использования лицевых масок, что ввиду их неправильной утилизации, нарушений экологических норм повлекло выделение микропластика в окружающую среду. Цель исследования – обзор и анализ исследований выделения микропластика из защитных масок в окружающую среду и его влияние на безопасность пищевых продуктов. В обзор включены статьи на английском и русском языке. Поиск зарубежной научной литературы на английском языке по данной теме проводили в библиографических базах «PubMed», «Web of Science», «ScienceDirect» и «ResearchGate». Для отбора научных статей на русском языке провели поиск, по ключевым словам, в «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». В качестве временных рамок для обзора научных публикаций был принят период 2020–2024 гг. Мелкие пластиковые частицы, обычно менее 5 мм в размере способны поглощать и переносить через пищевую цепочку различные экологические опасности, такие как тяжелые металлы, пестициды и антибиотики. Так как микропластик способен усиливать токсичность поглощенных веществ, вызывая окислительный стресс, апоптоз клеток и нарушение метаболической энергии, то это может представлять значительную угрозу для здоровья людей и животных. Микропластик также способствует увеличению биодоступности тяжелых металлов, таких как кадмий, что негативно влияет на почвенные экосистемы и продуктивность растений. На процесс выделения микропластика из масок оказывают влияние такие факторы, как pH, УФ-излучение, температура, ионная сила и выветривание. Необходимо проведение дальнейших исследований по детальному изучению взаимодействия микропластика с другими экологическими опасностями, их комбинированной токсичности и разработке эффективных стратегий контроля их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Разработка инновационных методов очистки и контроля распространения микропластиков в окружающей среде имеет первостепенное значение для минимизации их негативного влияния.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has contributed to a significant increase in the production and use of face masks, which, due to their improper disposal and violations of environmental standards, has led to the release of microplastics into the environment. The aim of the study is to review and analyze studies on the release of microplastics from protective masks into the environment and its impact on food safety. The review includes articles in English and Russian. A search for foreign scientific literature in English on this topic was conducted in the bibliographic databases PubMed, Web of Science, ScienceDirect, and ResearchGate. To select scientific articles in Russian, a keyword search was conducted in the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU. The period 2020–2024 was adopted as the time frame for the review of scientific publications. Small plastic particles, typically less than 5 mm

in size, are capable of absorbing and transferring various environmental hazards through the food chain, such as heavy metals, pesticides, and antibiotics. Since microplastics can enhance the toxicity of ingested substances by causing oxidative stress, cell apoptosis and metabolic energy impairment, they may pose a significant threat to human and animal health. Microplastics also increase the bioavailability of heavy metals such as cadmium, which negatively impacts soil ecosystems and plant productivity. Factors such as pH, UV radiation, temperature, ionic strength and weathering influence the release of microplastics from masks. Further research is needed to understand the interactions of microplastics with other environmental hazards, their combined toxicity and to develop effective strategies to control their impact on the environment and human health. The development of innovative methods for cleaning up and controlling the dissemination of microplastics in the environment is of paramount importance to minimize their negative impact.

Ключевые слова: микропластик, защитные маски, окружающая среда, загрязняющие вещества, токсичность, риски, безопасность пищевых продуктов.

Keywords: microplastics, protective masks, environment, pollutants, toxicity, risks, food safety.

Введение

Пандемия SARS-CoV-2 привела к огромному глобальному кризису в области здравоохранения, социальной сферы и экономики. В последних научных статьях сообщается о более чем 765 миллионах случаев COVID-19 во всем мире с соответствующими показателями смертности [1]. Во время пандемии люди обычно носили защитные маски, чтобы минимизировать риск распространения заболевания. Защитные маски действуют как физический барьер, уменьшая присутствие РНК гриппа и коронавируса в респираторных каплях и аэрозолях. Это способствует защите от прямого контакта с внешними вирусами в дыхательных путях, тем самым снижая возможность заражения респираторной вирусной инфекцией [2]. Во время пандемии маски фактически были наиболее часто используемыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), по оценкам, каждый месяц во всем мире их надевают 129 миллиардов [3]. Маски, которые носят люди, особенно те, которые выбрасываются неправильно, попадают в окружающую среду, причем значительная их часть в конечном итоге попадает в водные или почвенные экосистемы [4]. Производительность масок для лица весьма значительна, так в 2018 году мировое производство пластика достигло 359 миллионов тонн. В то же время, по оценкам, из-за ненадлежащего управления отходами от 1,2 до 2,4 миллиона тонн пластиковых отходов попадает в водную среду [3,5]. Хирургические маски, широко используемый тип лицевых масок во время пандемии, обычно изготавливаются из трех слоев. Слой, который контактирует с кожей, состоит из хлопка и смесей целлюлозы для впитывания пота с кожи; средний слой защищает пользователя от вирусов и других микробов, фильтруя или задерживая аэрозольные частицы и вирусы, который состоит из синтетических нетканых материалов, таких как полиэстер (ПЭС) и полипропилен (ПП); гидрофобные синтетические материалы, такие как нейлон, ПЭС и ПП, составляют внешний слой, который ограничивает прохождение материалов и жидкостей. Полистирол (ПС), полиакрилонитрил (ПАН), поликарбонат, полиэтилен (ПЭ), ПЭС и ПП в основном используются в масках [4]. Под влиянием физических и химических факторов внешней среды эти пластиковые материалы склонны фрагментироваться на более мелкие части. Микропластик (МП) определяется как пластиковые частицы диаметром менее 5

мм, и, в зависимости от их источников, их можно разделить на первичные МП и вторичные МП [5]. Первичные МП – это намеренно изготовленные пластиковые микрочастицы, обычно используемые в различных промышленных и потребительских приложениях, таких как бытовые товары, косметика, воздухоочистительные среды и носители лекарств [6]. Вторичные МП, с другой стороны, представляют собой в основном небольшие фрагменты, возникающие в результате распада более крупных пластиков под действием различных внешних сил [5]. Большое количество выброшенных масок для лица представляет собой значительный потенциальный источник вторичных МП [7]. Кусок хирургической маски может выделять 1136–2343 частиц МП в день [8]. Текущие исследования показывают, что МП, выделяемый из масок, в основном определяют количественно с помощью спектроскопии, микроскопии и других методов [4, 7, 8]. В последние годы пластиковые микрочастицы были обнаружены в широком спектре продуктов питания, включая соль, чай, молоко, рыбу, моллюски, ракообразные, напитки, а также водопроводную и бутилированную воду [5, 9, 10]. Действие МП связано с индуцированием окислительного стресса в клетках, изменением состава и функции микробиоты кишечника, нарушением метаболических процессов, вызывая повреждение иммунной и печеночной систем и оказывая неблагоприятное воздействие на репродуктивное здоровье [9, 10]. В окружающей среде МП могут претерпевать различные преобразования и взаимодействовать с другими экологическими опасностями, существующими в их окружении, включая пестициды, гены устойчивости к антибиотикам, пищевые патогены, токсины, антибиотики и тяжелые металлы [11, 12]. Кроме того, при выбрасывании в окружающую среду защитные маски могут выделять микропластиковые частицы, которые затем адсорбируют тяжелые металлы, токсины, пестициды, антибиотики, и пищевые патогены из воздуха, почвы и воды, а затем выступать в качестве переносчиков этих опасностей по пищевой цепи. В конечном итоге они могут проникать практически во все органы человека через пищу, что может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья [5, 13]. Процесс высвобождения МП из лицевых масок неоднократно исследовался [7, 8, 14]. В ряде недавних обзоров по МП и безопасности пищевых продуктов обсуждалось его влияние на

безопасность пищевых продуктов, включая наличие МП в пищевых продуктах, неблагоприятное воздействие МП на здоровье человека, а также обнаружение и контроль МП в пищевых продуктах [15, 16]. Тем не менее, научных публикаций детального исследования факторов, влияющих на высвобождение МП из защитных масок, на момент написания данного обзора нами не установлено. Поэтому цель исследования – обзор и анализ исследований выделения микропластика из защитных масок в окружающую среду и его влияние на безопасность пищевых продуктов. Особое внимание уделяется взаимодействию МП и других экологических опасностей по всей пищевой цепочке, а также текущим исследованиям их комбинированной токсичности для здоровья человека и животных.

Объекты и методы исследования

В обзор включены статьи на английском и русском языке. Поиск зарубежной научной литературы на английском языке по данной теме проводили в библиографических базах «PubMed», «Web of Science», «ScienceDirect» и «ResearchGate». Для отбора научных статей на русском языке провели поиск, по ключевым словам, в «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». Также выполнили обзор научных журналов по тематике исследования. При отборе публикаций для обзора приоритет отдавали высокоцитируемым источникам. Были просмотрены списки литературы отобранных статей для выявления дополнительных релевантных источников информации. В качестве временных рамок для обзора научных публикаций был принят период 2020–2024 гг. Более ранние научные статьи изучали только при отсутствии новых публикаций по конкретным аспектам исследуемой темы.

Результаты и их обсуждение

1. Процесс высвобождения микропластика из защитных масок в окружающую среду

Во время пандемии COVID-19 произошел всплеск спроса на средства индивидуальной защиты (СИЗ) со стороны потребителей. Использование масок для лица работниками здравоохранения достигло 89 миллионов масок для лица в месяц, а полипропилен является наиболее широко используемым сырьем при производстве различных видов СИЗ [17]. После того, как МП попадают в окружающую среду, физические факторы, такие как вода, солнечный свет, ветер и волны, могут способствовать разложению масок [18]. Микрочастицы пластика, выделяемые масками для лица, в основном принимают форму стержней, кусочков и волокон, их наличие установлены в атмосфере, почве и водных системах [14]. Присутствие МП может способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в окружающей среде, тем самым усугубляя экологические проблемы [6]. Например, МП, которые сохраняются в водных системах в течение длительного времени, могут значительно снизить прозрачность воды, изменить физические и химические свойства подводной среды и оказать значительное воздействие на бентосные биологические сообще-

ства [19]. Результаты многих исследований показали, что размер МП в воздухе составляет от 5 до 50 мкм на нижнем пределе и от 100 мкм до 5 мм на верхнем пределе, и при прохождении через атмосферу эти МП в воздухе могут распространяться и оседать по всему миру [5]. В воздухе внутри помещений концентрация МП составляла от 1 до 60 частиц/м³, тогда как концентрация МП на открытом воздухе составляла от 0,3 до 1,5 частиц/м³ [5]. Люди могут подвергаться воздействию МП через дыхание, что приводит к различным неблагоприятным последствиям для здоровья. Кроме того, МП могут содержать загрязняющие вещества и патогенные микроорганизмы, что увеличивает риск оказания вреда здоровью при попадании МП в организм человека [5, 20]. В настоящее время появляется все больше и больше доказательств того, что МП повсеместно распространены в почве, и некоторые обзоры были сосредоточены на микропластике в почвенной среде [5]. Большинство МП в почве имеют размер менее 5 мм, МП размером от 0,9 до 2 мм и достигающие концентрации 40 мг/кг были обнаружены в сельскохозяйственных почвах Китая [5]. МП в почве посредством адсорбции могут взаимодействовать с другими загрязняющими веществами, такими как органика и тяжелые металлы, и потенциально изменяя их первоначальную токсичность и тем самым оказывая негативное влияние на дальнейшие процессы пищевой цепи [5, 21]. Помимо воздуха и почвы, результаты многочисленных исследований подтверждают о значительном загрязнении МП водной среды. Примерно 3340 тонн МП составляют маски для лица, используемые в качестве СИЗ, которые выбрасывают в водную среду, что составляет 3,27% от мировых выбросов МП в море [22]. В водной среде МП в основном имеют средний размер 10–20 мкм, что сопоставимо с планктоном. Отчеты научных исследований показали, что примерно 2×10^6 частиц МП попадают в реки каждый день, при этом предполагаемый годовой перенос 6000–10 000 т МП из рек в океаны [5,22]. Недавние исследования представили подробный анализ процесса выброса МП масками в водную среду. Ученые Liang, Ji et al. исследовали кинетику высвобождения МП из трех типов одноразовых масок после замачивания в воде в течение 7 дней, включая маски N95, медицинские хирургические маски и обычные медицинские маски. Исследователи интегрировали кинетику высвобождения маски в модель, и на основе уравнения установили, что ожидаемое количество МП, высвобожденное из масок N95, медицинских хирургических масок и обычных медицинских масок через 1 месяц достигнет 2691–4024, 3759–2160 и 2403–5734 частиц/шт. соответственно [8]. Результаты других исследований кинетики высвобождения из масок N95, хлопковых, одноразовых и усовершенствованных масок показали, что высвобождение МП из всех четырех типов масок увеличивалось в зависимости от времени в течение первых 6 месяцев, и в то время, как МП продолжали накапливаться, скорость высвобождения постепенно снижалась.

Кроме того, исследование показало, что большинство выбрасываемых масок содержали частицы размером менее 20 мкм [7]. Маски для лица, используемые в качестве СИЗ, могут выделять МП в окружающую среду после утилизации. Скорость выделения зависит от таких факторов, как время, воздействие света, напряжение сдвига, температура, pH и соленость. Эти МП могут попадать в организм человека и накапливаться в различных органах. В моделируемых условиях окружающей среды с использованием сканирующего электронного микроскопа и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR) количество МП, выделяемых из масок, увеличивалось в зависимости от времени и достигло $279\text{--}320 \times 10^3$ /маску через 9 месяцев [14]. В ходе эксперимента, имитирующего процесс старения при деградации солнечным светом в водной среде установлено, что после старения, вызванного излучением УФ-А, высвобожденные МП показали увеличение интенсивности сигнала в спектрах Рамана примерно на 1515 и 1155 см^{-1} по сравнению с МП без старения под воздействием УФ-А [7]. Авторы Jiang et al. наблюдали увеличение общего количества высвобождаемого МП из лицевых масок при повышении температуры с 15 до 40 °С, при этом уровни достигали от 1043 ± 155 до 2940 ± 392 шт./шт. Однако, когда pH увеличивался с 3 до 11, количество высвобождаемых микрочастиц снижалось до 2293 ± 271 и 1324 ± 71 шт./шт. соответственно [23]. Исследователи также установили, что при замачивании лицевых масок в растворе NaCl количество высвобождаемого МП было примерно в два раза больше, чем в чистой воде. Подводя итог, можно сказать, что увеличение времени замачивания, воздействие УФ-излучения, напряжение сдвига, высокие температуры, высокие значения pH и высокие концентрации соли в воде способствуют высвобождению МП из лицевых масок.

2. Влияние микропластика на безопасность пищевых продуктов

Основным способом попадания МП в организм человека является пища, поскольку эти крошечные частицы могут попадать в пищевую цепочку в разных точках, например водная среда и почвы, и в конечном итоге в готовые продукты питания [5, 15, 10]. Так, например, в ходе исследования коловратку (*Brachionus plicatilis*) подвергали воздействию ПЭС-МП, а затем этих коловраток скармливали морской медаке (*Oryzias melastigma*) в течение 7 дней. После 168 часов воздействия через пищевую цепочку концентрация МП в морской медаке достигла $1,24 \pm 0,08$ мкг/мг [24]. В 14-дневном эксперименте карася (*Carassius auratus*) кормили креветками (*Neocaridina denticulate*), которые подвергались воздействию полипропилена (ПП), окситетрациклина (ОТС) или их комбинации. Результаты показали, что присутствие ПП значительно увеличило накопление ПП-МП в печени карася по сравнению с группой, подвергшейся воздействию только ОТС; кроме того, количество ARG в печени карася увеличилось на 19,8% при воздействии только ОТС, но выросло на 31,8% при воздействии

в сочетании с МП [25]. По оценкам, ежедневное воздействие МП на людей через пищу и питьевую воду составляет приблизительно 1036 ± 493 и 382 ± 205 частиц соответственно [26]. Самая высокая концентрация МП в поваренной соли, сахаре и рыбе, достигающая 5400, 249 и 19 200 частиц/кг соответственно, а ПС, ПП, ПЭ и ПЭТ являются наиболее распространенными типами МП, обнаруженными в пищевых продуктах, составляя более 50% от общего количества МП, обнаруженных в пищевых продуктах [5].

В растениеводстве МП, высвобождаемые из масок, могут транспортироваться вверх по корневой системе растений и достигать различных тканей растений, включая жилки, стебли, листья и эпидермис корней [5, 10]. Накопление МП может влиять на физиологические показатели и выход зерна, представляя большую угрозу продовольственной безопасности. Например, воздействие низкоокислительного ПЭ (ЛОРЕ) и высокоокислительного ПЭ (НОРЕ) снижало содержание хлорофилла в пшенице до 40,48% и 38,10% соответственно, уменьшая эффективность фотосинтеза; оба вызывали деформации стенок и трещины, причем НОРЕ увеличивал толщину клеточной стенки до 37,01%; Содержание белка снизилось на 7,98–16,01% при ЛОРЕ и на 11,76–14,52% при НОРЕ, что повлияло на прорастание семян и качество пшеницы [27]. В настоящее время МП был обнаружен в различных частях растений, включая целое растение брокколи, корни моркови, корни пшеницы и салата, листья салата, целые груши и яблоки без кожуры [5, 10].

Значительное влияние микропластик оказывают на животноводство и аквакультуру. Как упоминалось выше, по причине нарушения правил утилизации лицевых масок микропластик может попадать на сельскохозяйственные угодья или в водоемы. В животноводстве скот может непреднамеренно проглатывать эти МП частицы во время выпаса или потребления загрязненных кормов, воды и воздуха (вдыхание). В 2022 году Plastic Soup Foundation исследовали наличие микропластика в корме 12 коров и 12 свиней. Результаты показали, что МП был обнаружен во всех образцах кормов, более того, наличие микрочастиц пластика установлены примерно в 70% образцов свинины и говядины, при этом в каждом образце было идентифицировано не менее 3 различных типов МП. Помимо наличия МП в мясе, исследователи обнаружили наличие МП в молоке, основном продукте животноводства, с концентрациями от 204 до 1004 МП на 100 мл образца, а наиболее распространенным полимером был ПЭ, на долю которого приходилось примерно 31% от общего количества МП [28, 29].

В области аквакультуры загрязнение от МП особенно значительно. Как вид животноводства, аквакультура занимает важное место в мировой пищевой промышленности, выступая в качестве жизненно важного компонента в удовлетворении растущего спроса на морепродукты. По причине широкого потребления в последние годы морепродукты привлекли значительное внимание

среди различных типов продуктов питания, содержащих МП. По оценкам, европейские потребители моллюсков неосознанно потребляют до 11 000 МП на человека в год [30]. Кроме того, уровни загрязнения МП достигли 1 частицы/г для иглокожих, 0–10,5 частиц/г для моллюсков и 0,1–8,6 частиц/г для ракообразных [5]. Бентосные организмы, несущие МП, потребляются морскими животными более высокого уровня, такими как рыбы, что способствует переносу МП на более высокие трофические уровни. Наличие МП были обнаружены в пищеварительном тракте и печени таких видов рыб, как камбала, треска, тилапия, морской лещ, скумбрия и морской окунь [5, 10]. Более того, МП были обнаружены в некоторых видах мелких рыб, которые часто едят целиком, таких как сардины и сельдь, что делает их более опасными, чем виды рыб, у которых удалены внутренности. Также результаты исследования показали, что после удаления внутренностей горбыля-сина и кефали оставшееся мясо содержит больше МП, чем удаленные органы, несмотря на то что МП в мышцах, как правило, низкое, и крупную рыбу обычно едят после удаления внутренностей. Это говорит о том, что одного удаления внутренностей может быть недостаточно для снижения вероятности потребления МП потребителями [5].

Особую тревогу вызывает тот факт, что в 2018 году микропластик был впервые обнаружен в органах человека [13]. До настоящего времени МП были обнаружены в 15 органах и тканях человека, включая кровь, плаценту, селезенку, волосы, печень, грудное молоко, легкие, руки, мокроту, толстую кишку, кожу, слюну, фекалии и жидкость бронхоальвеолярного лаважа [5, 10, 13]. При попадании в организм человека МП взаимодействуют с его белками, жирами, углеводами и водой, создавая коронированные частицы МП, что потенциально повышает риски для здоровья [10]. В ходе исследований показано, что МП вызывает окислительный стресс, воспаление, апоптоз клеток, нарушение энергии, генетическую токсичность и вредит микробиоте кишечника [10, 31, 32]. Воздействие ПС вызвало дезорганизацию гиппокампа и потерю клеток у мышей, ухудшая обучение и память, что указывает на нейротоксичность и возможность МП влиять на пути, связанные с циркадным ритмом, которые регулируются осью кишечник-мозг [33]. Исследование МП в пищевых продуктах имеет решающее значение из-за их присутствия в органах человека, что вызывает опасения по поводу долгосрочных последствий для здоровья. МП из таких источников, как маски для лица, могут загрязнять почву и воду, попадая в пищевую цепочку и представляя риски для потребителей. Понимание того, как МП, выделяемые масками, мигрируют по пищевой цепочке, имеет важное значение. Более того, в реальных ситуациях МП обычно переносят другие экологические опасности в окружающую среду на все уровни пищевой цепи из-за своей химически активной поверхности и обширной площади [10, 15, 25]. Фактически подтверждено, что МП переносят органические загрязнители, тяжелые

металлы и некоторые патогены из окружающей среды в пищевую цепочку, распространяются по пищевой цепочке и в конечном итоге попадают в организм человека различными путями из-за своей сильной гидрофобности и огромной площади поверхности. Таким образом, МП, выделяемые из выброшенных масок, могут передавать дополнительные экологические опасности человеку дальше по пищевой цепочке и способствовать развитию токсичности в организме человека.

3. Микропластик как носитель различных опасностей для окружающей среды

МП выступают в качестве носителей различных опасностей для окружающей среды по причине значительной адсорбционной способности по отношению к неорганическим и органическим соединениям и некоторым микроорганизмам [10]. Необходимо отметить, что совместное наличие МП с другими загрязняющими веществами часто вызывает негативные последствия для организмов. Например, метаанализ 99 исследований комбинированного воздействия МП и антибиотиков показал, что в 68 исследованиях сообщалось о значительных неблагоприятных последствиях для водных организмов (результат действия: $-2,546$, $p < 0.0001$), а собранные данные показали высокую гетерогенность с общим значением гетерогенности 84,1% [34]. Помимо органических соединений, таких как антибиотики, МП также могут адсорбировать неорганические соединения, такие как тяжелые металлы. Метаанализ комбинированного воздействия МП и кадмия (Cd) на систему почва-растение-человек показал, что МП увеличивают накопление Cd в растениях на 9,3%, повышают биодоступность Cd в почве на 6,9% ($p < 0.5$) и значительно усугубляют гистопатологические повреждения в тканях [35]. Комплексный метаанализ выявил роль МП как переносчиков грибковых патогенов в наземных экосистемах. Исследователи идентифицировали от 34 до 127 различных грибковых операционных таксономических единиц, причем многие из грибов, адсорбированных МП, известны тем, что вызывают грибковые заболевания человека [36]. Хотя были проведены обширные исследования токсичности МП и отдельных загрязняющих веществ для окружающей среды некоторые исследования также были сосредоточены на изучении комбинированной токсичности. Например, в недавнем обзоре был предложен метод корреляции тройного воздействия, указывающий на то, что МП, химические вещества, связанные с пластиком (например, химические добавки), и загрязнители окружающей среды (например, стойкие органические загрязнители, тяжелые металлы) представляют серьезную угрозу для здоровья человека посредством тройного воздействия, причем каждый компонент вызывает эндокринные нарушения, воспаление и генетическую токсичность [37]. МП могут привносить такие опасности, как тяжелые металлы, соединения и пищевые патогены в различные органы человека посредством таких механизмов, как поверхностное комплексообразование, биоаккумуляция, осаждение, электростатические взаимодействия, образование

водородных связей и π - π -связей, что приводит к различным комбинированным токсичностям [10, 37].

3.1. Тяжелые металлы

Фрукты, овощи, морепродукты, рис и другие сельскохозяйственные продукты часто загрязнены тяжелыми металлами [38]. Свинец (Pb), ртуть (Hg), никель (Ni), железо (Fe), медь (Cu), алюминий (Al) и Cd были обнаружены в 60 образцах сырого молока, полученных из разных мест по всему миру [39]. В настоящее время глобальный сектор безопасности пищевых продуктов сталкивается с важной проблемой, связанной с переходом тяжелых металлов из их первичных источников в пищевую цепочку и смежные экосистемы. Тяжелые металлы могут накапливаться в окружающей среде, в итоге попадая в организм человека через пищевую цепочку, представляя риск для здоровья из-за своей токсичности, широкого распространения и устойчивости к разложению [39,40]. МП могут переносить эти загрязнители от беспозвоночных организмов на более высокие трофические уровни, продвигаясь по пищевой цепи и в итоге попадая в организм человека [10]. МП способен накапливать тяжелые металлы посредством поверхностного комплексообразования, электростатического взаимодействия и биоаккумуляции, что приводит к изменениям в биодоступности, поведении в окружающей среде и потенциальных токсических воздействиях [10, 37]. Авторы Li et al. показали, что добавление ПЭ-МП в почву снижает адсорбционную способность тяжелых металлов, одновременно увеличивая их десорбционную активность. ПЭ-МП имели адсорбционную способность 2,16 мг/г для Cu^{2+} и 0,22 мг/г для Ni^{2+} , причем равновесие достигалось через 360 мин. Также установлено, что, когда РЭ-МП взаимодействовали с тяжелыми металлами по отдельности, содержание тяжелых металлов в дождевых червях (*Eisenia fetida*) увеличивалось в зависимости от концентрации и времени. Кроме того, результаты данного исследования также показали, что после 21 дня воздействия комбинированных групп, дождевые черви, обработанные исключительно Cu^{2+} или Ni^{2+} , содержали концентрации Cu^{2+} и Ni^{2+} , которые были в 1,55 и 1,87 раза ниже, соответственно, по сравнению с теми, кто обрабатывался обоими металлами. Эти концентрации были установлены на уровне 73,3 и 36,3 мг/кг соответственно, и представляли самые высокие наблюдаемые уровни [41]. На адсорбцию тяжелых металлов МП влияют температура, соленость, pH и твердые химические вещества [10, 37]. Например, способность МП адсорбировать тяжелые металлы увеличивалась вместе с повышением температуры [42]. Кроме того, такие химические вещества, как 1-гексадецилпиридиний бромид, поверхностно-активное вещество тритон X-100 и додецилбензолсульфонат натрия, могут улучшить гидрофильность МП, тем самым увеличивая их адсорбционную способность по отношению к Pb^{2+} . Тяжелые металлы сами по себе могут накапливаться в разных органах тела, что приводит к нарушениям нормальных био-

логических функций и вызывает тяжелые хронические состояния, такие как гормональные дисфункции, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Результаты исследований подтверждают комбинированную токсичность тяжелых металлов и МП, особенно с упором на их механизмы. Было обнаружено, что комбинированное воздействие полистирола (ПС) и Pb увеличивает продукцию активных форм кислорода (ROS), повреждает митохондриальную функцию и запускает процесс PANoptosome в сосудистых гладкомышечных клетках и ускоряет повреждение стенки аорты [43].

3.2. Токсины

В настоящее время в таких продуктах питания, как рыба, моллюски, молоко, зерновые, злаки, масляные семена, мясо и орехи, выявлено до 23 различных токсинов. Загрязнение пищевой цепи микотоксинами, растительными токсинами и токсинами водорослей является серьезной проблемой во всей пищевой и кормовой промышленности [3,43]. Например, афлатоксин в основном встречается в форме афлатоксина B1, B2, G1, G2 и M1 в широком спектре пищевых продуктов и сельскохозяйственных продуктов из разных стран, таких как кукуруза, рис, сорго, пшеница, ячмень, африканское просо, арахис, соевая паста, грецкие орехи, сырое молоко и молочные продукты, детская смесь, чай и кофейные зерна [44]. МП могут адсорбировать токсины, такие как микроцистины (MC), посредством гидрофобных взаимодействий, сил Ван-дер-Ваальса, эффектов заполнения пор и электростатических взаимодействий [45]. На сегодняшний день зарегистрировано более 200 изомеров MC, которые представляют собой циклические гептапептидные токсины, продуцируемые токсинами цианобактерий. Ученые Nataley et al. собрали образцы МП в разных местах и провели качественный анализ. Они обнаружили, что 86% образцов ПВХ, 92% образцов ПЭНП и 100% образцов ПЭТ содержали MC; для ПЭТ, ПЭНП и ПВХ адсорбированные MC варьировались от 0,2 до 84,1, 0,0–76,5 и 0,0–66,1 нг/г. Результаты исследования также показали кинетику адсорбции, авторы установили, что МП обладают способностью накапливать MC, достигая максимальной адсорбции в течение 1 часа [46]. Существует множество факторов, которые могут влиять на адсорбцию MC включая pH, вид микропластика и его размер. Четыре различные структуры MC были протестированы на адсорбцию на четырех различных типах МП (ПЭ, ПП, ПВХ): MC-тирозин-аргинин (MC-YR), MC-аргинин-аргинин (MC-RR), MC-лейцин-аланин (MC-LA) и MC-лейцин-аргинин (MC-LR). Согласно результатам, порядок сродства MCs ко всем типам МПs был MC-RR > MC-YR > MC-LR > MC-LA. Это можно объяснить тем фактом, что сильно полярные конгенеры MC могут проявлять более высокое сродство к пластикам по сравнению с менее полярными аналогами-конгенерами. Кроме того, этот эксперимент также показал, что эффективность адсорбции была низкой при pH 3 ($48,6\% \pm 0,4\%$), но постепенно увеличивалась до максимума при pH 7 ($82,2\% \pm 2,5\%$), а затем снижалась при значениях pH выше 7 ($52,0\%$

$\pm 0,8\%$) [46]. Исследования адсорбции ПП и ПЭТТ показали, что МС адсорбировались при 3529 мкг/г на мелких частицах ПП (25 мкм) и 52 мкг/г на более крупных (100 мкм) [45]. Аналогично общая адсорбция МС на мелких частицах ПЭТ (25 мкм) составила 181 мкг/г, тогда как на более крупных (100 мкм) – 50 мкг/г. Таким образом, по мере увеличения размера частиц количество МС, адсорбированных на МП, уменьшалось. Совместное воздействие токсинов и МП в окружающей среде может привести к повышенной токсичности [46]. Несмотря на растущую осведомленность о МП, токсикологические данные о МП, выделяемых из защитных масок, ограничены, а также недостаточно исследований по детальному изучению совокупной токсичности МП и других опасностей для окружающей среды.

4. Методы снижения и удаления микропластика

Распространение микропластических частиц по всей пищевой цепи требует принятия и реализации действенных мер по их удалению и обеспечению безопасности пищевых продуктов. В настоящее время существует несколько физических, химических и биологических репрезентативных методов удаления МП, таких как адсорбция (физическая и химическая адсорбция), мембранная фильтрация (наночистка, ультрафильтрация и микрофильтрация) и химически индуцированные методы коагуляции-флокуляции-седиментации. Помимо этих традиционных технологий рекультивации, для удаления МП также использовались передовые методы, включая процессы окисления (деградация за счет образования гидроксильных радикалов) и биоремедиацию (деградация бактериями, грибами или морскими существами, такими как животные, морские травы и макрофиты) [47]. Биодegradация МП может быть облегчена водорослями, грибами и бактериями, а основной процесс включает в себя расщепление полимеров на более мелкие фрагменты, а затем эти крошечные частицы распадаются на олигомеры, димеры, мономеры и другие компоненты [3,5]. Совместное действие *Stenotrophomonas maltophilia* и *Bacillus velezensis* способствует разложению МП. Исследования показали, что одновременная обработка этими двумя типами бактерий может разлагать 16,7% ПС в течение 60 дней, при этом максимальная потеря веса ПС достигает $43,5\% \pm 0,8\%$, что указывает на эффективную деградацию [48]. В настоящее время появились новые методы деградации. Один из подходов заключается в генетической модификации бактерий или ферментов для повышения их способности расщеплять МП, тогда как другой метод предполагает использование биоинформатики для создания баз данных, которые могут предсказывать распад МП и разрабатывать новые стратегии деградации соответствующим образом. [48, 49]. Сосуществование МП с другими опасностями окружающей среды подтверждает необходимость разработки метода их совместной деградации. Проведенные исследования по распаду фосфорорганических пестицидов *Lactobacillus plantarum* и растительными

лактобациллами показали эффективность разложения в течение 24 часов в диапазоне от 49,53% до 80,48% для 50 мг/л. В дополнение к микробному разложению микропластических частиц развивается биологическая очистка, как экологически чистый метод снижения МП [10]. Когда микроорганизмы попадают в водную среду, они быстро оседают на поверхности и образуют постоянную биопленку. Эта биопленка изменяет химические и физические свойства поверхностей МП, такие как гидрофобность поверхности и концентрация внеклеточных полисахаридов, что способствует ускорению биоразложения МП [50].

Помимо изучения различных методов разложения микропластика, с целью сокращения загрязнения МП из защитных масок и обеспечению быстрого его разложения, научные исследования должны быть направлены на разработку и использование биоразлагаемых и экологически чистых материалов в производстве масок. С помощью высокотемпературной карбонизации разработан углеродный мат из биополимера пшеничного глютена и увеличена его огнестойкость с помощью добавления натурального ланозола. Для получения биобоснованной маски исследователи путем термического формования прикрепили карбонизированный мат к гибкой глютенной пленке. По сравнению с обычными пластиковыми масками на основе нефти, эта полностью биобоснованная маска для лица разлагается быстрее, что значительно снижает выброс МП из масок в окружающую среду [3,10,50].

Выводы

Во время пандемии COVID-19 неправильная утилизация защитных масок вызвала массовый выброс МП в окружающую среду, что оказало негативное влияние как на экологию, так и на безопасность пищевой цепи. Результаты исследований показывают, что микропластические частицы могут накапливаться в пищевой цепи и выступать в роли переносчиков других опасных веществ, таких как тяжелые металлы и пестициды, что увеличивает их токсичность и распространение в окружающей среде. Установлено, что МП могут изменять микробиологическую структуру почв и влиять на метаболические процессы в экосистемах, а также оказывать негативное влияние на организм человека и животных, вызывая окислительный стресс и повреждения клеток. Следует отметить, что применяемые в настоящее время методы обнаружения и деградации МП требуют дальнейшего совершенствования. Исследования показывают, что некоторые методы, такие как горячая щелочная обработка, могут эффективно идентифицировать различные полимеры в продуктах пищевой цепи, что указывает на их широкое распространение, однако необходимо разработать более стандартизированные методы анализа, которые учитывали бы разнообразие размеров, форм и химических составов МП. Дальнейшие научные исследования должны включать:

1. Изучение механизмов комбинированной токсичности. Необходимо установить, как МП взаимодействуют с другими экологическими опасностями и усиливают их токсичность.

2. Разработка количественных методов анализа. Создание стандартных методов для количественного анализа МП в продуктах питания поможет лучше оценить их влияние на здоровье человека.

3. Создание всеобъемлющей структуры оценки риска, основанной на больших объемах данных, позволит более эффективно оценивать риски, связанные с МП.

4. Интеграция методов обнаружения: Объединение методов обнаружения МП с другими загрязнителями поможет в разработке более инклюзивных подходов.

5. Стратегии деградации: Разработка стратегий, направленных на одновременную деградацию МП и других загрязняющих веществ, имеет решающее значение для снижения их экологического воздействия.

Таким образом, дальнейшие научные исследования должны быть направлены на детальное изучение взаимодействия МП с другими экологическими опасностями, их комбинированной токсичности и разработке эффективных стратегий контроля их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Разработка инновационных методов очистки и контроля распространения микропластиков в окружающей среде имеет первостепенное значение для минимизации их негативного влияния.

Литература

1. Всемирная организация здравоохранения. *Панель мониторинга ВОЗ по коронавирусу (COVID-19)*; Всемирная организация здравоохранения: Женева, Швейцария, 2023 г.; Доступно онлайн: <https://covid19.who.int/> (дата обращения: 16 сентября 2024 г.).

2. Liang M. M., Gao L., Cheng C., Zhou Q., Uy J. P., Heiner K., & Sun C. Y. Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis // *Travel Medicine and Infectious Disease*. 2020.V. 36. P.101751 <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101751>

3. Pei L., Sheng L., Ye Y., Sun J., Wang J.-S., & Sun X. Microplastics from face masks: Identification of combined toxicity with environmental hazards and their implications for food safety // *Integrated Reviews in Food Science and Food Safety*. 2024.V.23. e70042. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.70042>

4. Akarsu C., Madenli Ö., & Deveci E. Characterization of littered face masks in the southeastern part of Turkey // *Environmental Science and Pollution Research*. 2021. V. 28. No.34. pp. 47517–47527 <https://doi.org/10.1007/s11356-021-14099-8>

5. Бурак Л. Ч., Ермошина Т.В., Королева Т.В. Загрязнение почвенной среды микропластиком, факторы влияния и экологические риски // *Экология и промышленность России*. 2023. Т. 27. № 5. С. 58-63 <https://doi.org/10.18412/18160395-2023-5-58-63>

6. Thacharodi A., Hassan S., Meenatchi R., Bhat M. A., Hussain N., Arockiaraj J., Ngo H. H., Sharma A., Nguyen H. T., & Pugazhendhi A. Mitigating microplastic pollution: A critical review on the effects, remediation, and utilization strategies of microplastics // *Journal of Environmental Management*. 2024.V. 351. p. 119988 <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119988>

7. Ma M. L., Xu D. Y., Zhao J., & Gao B. Disposable face masks release micro particles to the aqueous environment after simulating sunlight aging: Microplastics or non-microplastics? // *Journal of Hazardous Materials*. 2023.V. 443. p. 130146 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.130146>

8. Liang H., Ji Y., Ge W., Wu J., Song N. N., Yin Z. D., & Chai C. Release kinetics of microplastics from disposable face masks into the aqueous environment // *Science of the Total Environment*. 2022. V. 816. P. 151650 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151650>

9. Duncan T. V., Khan S. A., Patri A. K., & Wiggins, S. Regulatory science perspective on the analysis of microplastics and nanoplastics in human food // *Analytical Chemistry*. 2024.V. 96. pp. 4343–4358. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c05408>

10. Бурак Л. Ч., Писарик М. И., Богданов Н. П. Загрязнение микропластиком окружающей среды и потенциальные угрозы для здоровья человека // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2024. № 2. С. 33-40 <https://doi.org/10.17513/srbs.1362>

11. Rout S., Yadav S., Joshi V., Karpe R., Pulhani V., & Kumar A. V. Microplastics as vectors of radioiodine in the marine environment: A study on sorption and interaction mechanism // *Environmental Pollution*. 2022. V. 307. p. 119432 <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119432>

12. Martinho S. D., Fernandes V. C., Figueiredo S. A., & Delerue-Matos C. Microplastic pollution focused on sources, distribution, contaminant interactions, analytical methods, and wastewater removal strategies: A review // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022.V. 19. no.9. p. 5610 <https://doi.org/10.3390/ijerph19095610>

13. Kutralam-Muniasamy G., Shruti V. C., Pérez-Guevara F., & Roy P. D. Microplastic diagnostics in humans: “The 3Ps” progress, problems, and prospects // *Science of the Total Environment*. 2023. V. 856. p. 159164 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159164>

14. Liu Y., Yang X., Luo L., Chen L., Zhou Y., He Q., Liu S., Li Y., & Tian K. Long-term release kinetic characteristics of microplastic from commonly used masks into water under simulated natural environments // *Science of the Total Environment*. 2023. V. 876. P.162526 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162526>

15. Khaled Z., Corina-Bianca I. A.-M., Magdalena M., Sorinel Marius N. U., Carolina N., Elena M. A., Doina D., & Olivia-Teodora P. Microplastics: A real global threat for environment and food safety: A state of the art review // *Nutrients*. 2023.V. 15. no.3.p. 617 <https://doi.org/10.3390/nu15030617>

16. Kornelia K.-C., Eliza K., & Malgorzata G. Food and human safety: The impact of microplastics // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2024. V.64. no.11. pp. 3502–3521 <https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2132212>
17. Yang S., Cheng Y. P., Liu T., Huang S. P., Yin L. H., Pu Y. P., & Liang G. Y. Impact of waste of COVID-19 protective equipment on the environment, animals and human health: A review // *Environmental Chemistry Letters*. 2022.V. 20. pp. 2951–2970 <https://doi.org/10.1007/s10311-022-01462-5>
18. Jimoh J. O., Rahmah S., Mazelan S., Jalilah, M., Olasunkanmi J. B., Lim L.-S. & Liew H. J. Impact of face mask microplastics pollution on the aquatic environment and aquaculture organisms // *Environmental Pollution*. 2023.V. 317. p. 120769 <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120769>
19. Nabi N., Ahmad I., Amin A., Rather M. A., Malik M. M., & Abubakr, A. Understanding the sources, fate and effects of microplastics in aquatic environments with a focus on risk profiling in aquaculture systems // *Reviews in Aquaculture*. 2024.V. 16. pp. 1947–1980 <https://doi.org/10.1111/raq.12941>
20. Kisielinski K., Hockertz S., Hirsch O., Korupp S., Klosterhalfen B., Schnepf A., & Dyker G. Wearing face masks as a potential source for inhalation and oral uptake of inanimate toxins—A scoping review // *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2024.V. 275. p. 115858 <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.115858>
21. Lei J. L., Ma Q. W., Zhang H., & Zhang T. Microplastic environmental behavior and health risk assessment: A review // *Environmental Chemistry Letters*. 2024. V. 29. pp. 1–29 <https://doi.org/10.1007/s10311-024-01771-x>
22. Zhang Y., Jiang F., Li F., Lu S., Liu X., & Wu F. Global daily mask use estimation in the pandemic and its post environmental health risks: Analysis based on a validated dynamic mathematical model // *Journal of Hazardous Materials*. 2024. V. 473.p. 134572. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134572>
23. Jiang H. R., Su J. M., Zhang Y. S., Bian K., & Wang C. Q. Insight into the microplastics release from disposable face mask: Simulated environment and removal strategy // *Chemosphere*. 2022.V. 309. p. 136748 <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136748>
24. Li X., Zheng Y. Q., & Wang J. Trophic transfer of micro- and nanoplastics and toxicity induced by long-term exposure of nanoplastics along the rotifer (*Brachionus plicatilis*)-marine medaka (*Oryzias melastigma*) food chain // *Environmental Pollution*. 2024.V 346. p. 123599 <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123599>
25. Zhang P., Lu G. H., Sun Y., & Liu J. C. Effect of microplastics on oxytetracycline trophic transfer: Immune, gut microbiota and antibiotic resistance gene responses // *Journal of Hazardous Materials*. 2024. V. 470. p. 134147 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134147>
26. Yadav H., Sethulekshmi S., & Shriwastav A. Estimation of microplastic exposure via the composite sampling of drinking water, respirable air, and cooked food from Mumbai, India // *Environmental Research*. 2022. V. 214. p. 113735 <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113735>
27. Yan Y., Yang H., Du Y., Li X., & Li X. Effects and molecular mechanisms of polyethylene microplastic oxidation on wheat grain quality // *Journal of Hazardous Materials*.2024.V. 474.p. 134816 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134816>
28. Plastic Soup Foundation. Plastic particles in livestock feed, blood, milk, and meat. 2022. https://www.plasticsoupfoundation.org/wp-content/uploads/2022/07/Livestock-mps-study-KEY-messages_final_2022-07-05.pdf (accessed on 21 October 2024)
29. Da Costa P. A., Andrey D., Eriksen B., Peixoto R. P., Carreres B. M., & Poitevin E. Detection and characterization of small-sized microplastics ($\geq 5 \mu\text{m}$) in milk products // *Scientific Reports*. 2021.V. 11. p. 24046 <https://doi.org/10.1038/s41598-021-03458-7>
30. Li J. A., Zhang L. Q., Dang X. L., Su L., Ja-been K., & Wang Z. L. Effects of cooking methods on microplastics in dried shellfish // *Science of the Total Environment*. 2022. V. 837. p. 155787 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155787>
31. Liu Q. R., Chen Z., Chen Y. L., & Xie Y. F. Microplastics and nanoplastics: Emerging contaminants in food // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2021. V. 69. no.36. pp. 10450–10468 <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c04199>
32. Wang H. P., Huang X. H., Chen J. N., Nie C. Z., & Qin L. Micro- and nano-plastics in food systems: Distribution, combined toxicity with environmental contaminants, and removal strategies // *Chemical Engineering Journal*. 2023. V.476. p. 146430 <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.146430>
33. Kang H., Zhang W., Jing J., Wang Z., & Gao A. The gut-brain axis involved in polystyrene nanoplastics-induced neurotoxicity via reprogramming the circadian rhythm-related pathways // *Journal of Hazardous Materials*. 2023. V. 458.p. 131949 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.131949>
34. Zhang Y. B., Xu X., Xu J., Li Z., Cheng L., & Dang C. Y. When antibiotics encounter microplastics in aquatic environments: Interaction, combined toxicity, and risk assessments // *Science of the Total Environment*. 2024. V. 929.p. 172455 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172455>
35. Huang F., Chen L., Yang X., Jeyakumar P., Wang H., & Fang L. Unveiling the impacts of microplastics on cadmium transfer in the soil-plant-human system: A review // *Journal of Hazardous Materials*. 2024.V. 477. p. 135221 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135221>
36. Gkoutselis G., Rohrbach S., Harjes J., Obst M., & Rambold G. Microplastics accumulate fungal pathogens in terrestrial ecosystems // *Scientific Reports*. 2021.V. 11 no.11. p. 13214 <https://doi.org/10.1038/s41598-021-92405-7>
37. Alijagic A., Suljević D., Fočak M., Sulejmanović J., Šehović E., Särndahl E., & Engwall M. The triple exposure nexus of microplastic particles, plastic-associated chemicals, and environmental pollutants

from a human health perspective // *Environment International*. 2024.V. 188. p. 108736 <https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108736>

38. Бурак Л. Ч., Сапач А. Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы*. 2024. Т. 7, № 1. С. 59-70 <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>

39. Prodipto Bishnu A., Md Shafiul I., Shreejana K. C., Amrit P., & Shaharia Akter S. Sources, effects and present perspectives of heavy metals contamination: Soil, plants and human food chain // *Heliyon*. 2024. V. 10. no.7. e28357. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28357>

40. Бурак Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции // Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2025. 236 с. ISBN 978-5-16-020036-1 <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>

41. Li M., Liu Y., Xu G. H., Wang Y., & Yu, Y. Impacts of polyethylene microplastics on bioavailability and toxicity of metals in soil // *Science of the Total Environment*. 2021.V. 760. p. 144037 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144037>

42. Liu Q., Wu H., Chen J., Guo B., Lv S., & Huang C. Adsorption mechanism of trace heavy metals on microplastics and simulating their effect on microalgae in river // *Environmental Research*. 2022.V. 214. p. 113777 <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113777>

43. Xie X., Wang K., Shen X., Li X., Wang S., Li B., & Wang Z. Potential mechanisms of aortic medial degeneration promoted by co-exposure to microplastics and lead // *Journal of Hazardous Materials*. 2024.V. 475. p. 134854 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134854>

44. Бурак Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля //

Ползуновский вестник. 2024. № 1. С. 99-119 <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>

45. Moura D. S., Pestana C. J., Moffat C. F., Hui J. N., Irvine J. T. S., Edwards C., & Lawton L. A. Adsorption of cyanotoxins on polypropylene and polyethylene terephthalate: Microplastics as vector of eight microcystin analogues // *Environmental Pollution*. 2022.V.303. p. 119135 <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119135>

46. Li S. S., Gu X. D., Zhang M. Y., Jiang Q. H., & Xu T. Di (2-ethylhexyl) phthalate and polystyrene microplastics co-exposure caused oxidative stress to activate NF- κ B/NLRP3 pathway aggravated pyroptosis and inflammation in mouse kidney. *Science of the Total Environment*. 2024.V. 926. p. 171817 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171817>

47. Lu Y., Li M. C., Lee J., Liu C. Z., & Mei C. T. Microplastic remediation technologies in water and wastewater treatment processes: Current status and future perspectives // *Science of the Total Environment*. 2023. V. 868. p. 161618 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161618>

48. Xiang P., Zhang Y., Zhang T., Wu Q., & Li Q. A novel bacterial combination for efficient degradation of polystyrene microplastics // *Journal of Hazardous Materials*. 2023. V. 458. p. 131856 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.131856>

49. Anand U., Dey S., Bontempi E., Ducoli S., Vethaak A. D., Dey A., & Federici S. Biotechnological methods to remove microplastics: A review. // *Environmental Chemistry Letters*. 2023. V. 21. pp. 1787–1810 <https://doi.org/10.1007/s10311-022-01552-4>

50. Eze C. G., Nwankwo C. E., Dey S., Sundaramurthy S., & Okeke E. S. Food chain microplastics contamination and impact on human health: A review // *Environmental Chemistry Letters*. 2024. V. 22. No.4. pp. 1889–1927 <https://doi.org/10.1007/s10311-024-01734-2>